

**ECONOMIC EFFECT FROM THE INTRODUCTION OF AN EXPANDER-GENERATOR UNIT
DURING THE UTILIZATION OF SECONDARY ENERGY RESOURCES****Mukolyans A.A.,***Docent***Sotnikova I.V.,***Docent***Shadibekova F.T.,***Assistant***Saidov F.S.***Assistant**Tashkent State Technical University***ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ****Мукольянца А.А.***Доцент***Сотникова И.В.***Доцент***Шадибекова Ф.Т.***Ассистент***Саидов Ф.С.***Ассистент**Ташкентский государственный технический университет***Abstract**

The results of the study of the problem of energy saving and energy supply show that at present, along with non-traditional energy sources, much attention is paid to the use of secondary energy resources in the form of excess pressure on main pipelines.

The article discusses the expander-generator technology at the stations for lowering the pressure of main natural gas, which makes it possible to produce electricity with a high, in comparison with thermal stations, ecological indicator. An expander-generator set is a device in which the energy of the transported natural gas stream is converted first into mechanical energy in an expander and then into electrical energy in a generator.

The calculation of the power of the expander - generator set at various values of the flow rate and the pressure difference was carried out, according to the results of which the payback period of the installation was determined and a comparative analysis of the economic effect from the introduction of this technology was given. On the basis of the results and analysis, the rational capacities of the expander - generating units were determined, at which the payback period of the installation would be minimal.

Аннотация

Результаты исследования проблемы энергосбережения и энергообеспечения показывают, что в настоящее время наряду с нетрадиционными источниками энергии, большое внимание уделяется вопросам использования вторичных энергетических ресурсов в виде избыточного давления на магистральных трубопроводах.

В статье рассматривается детандер-генераторная технология на станциях понижения давления магистрального природного газа, позволяющая производить электроэнергию с высоким, по сравнению с тепловыми станциями, экологическим показателем. Детандер-генераторный агрегат представляет собой устройство, в котором энергия потока транспортируемого природного газа преобразуется сначала в механическую энергию в детандере, а затем в электрическую энергию в генераторе.

Произведён расчёт мощности детандер – генераторного агрегата при различных значениях расхода и разности давления, по результатам которого определены сроки окупаемости установки и дан сравнительный анализ экономического эффекта от внедрения данной технологии. На основании результатов и анализа определены рациональные мощности детандер – генераторных агрегатов, при которых срок окупаемости установки будет минимальным.

Keywords: main gas pipeline, transported natural gas, gas distribution station, process differential pressure, expander-generator, heat pump installation, power generation.

Ключевые слова: магистральный газопровод, транспортируемый природный газ, газораспределительная станция, технологический перепад давления, детандер-генератор, установка теплового насоса, выработка электроэнергии.

Энергоэффективное управление магистральным транспортом и распределением природного

газа является одним из приоритетных направлений устойчивого развития и оптимизации затрат в газовой промышленности. В настоящее время на газотранспортных предприятиях уделяют серьезное внимание проблемам рационального использования природного газа на собственные технологические нужды при соблюдении условий обеспечения промышленной безопасности и оптимального управления газотранспортной системой, повышения энергетической эффективности производственных процессов.

Использование вторичных энергоресурсов в виде энергии, определяемой избыточным давлением транспортируемого природного газа, стало одной из приоритетных направлений энергосбережения, поскольку позволяет более рационально использовать энергетические ресурсы, снижать выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, повышать эффективность промышленного производства. Использование технологического перепада давления транспортируемого природного газа в системе добычи и транспортировки газа связано с применением детандер-генераторных агрегатов (ДГА) на газораспределительных станциях (ГРС) [1-3].

Применение детандер-генераторных агрегатов позволяет не только снижать давление транспортируемого природного газа, но и генерировать электроэнергию [4-6]. Существует также принципиальная возможность одновременного с выработкой электроэнергии производства и полезного использования тепла и холода [7-10].

Детандер-генераторный агрегат представляет собой устройство, в котором теплосодержание транспортируемого потока природного газа сначала преобразуется в механическую энергию в детандере, а затем в электричество в генераторе (Рис 1.) [11-14].

Когда газ расширяется в детандере, температура потока падает намного больше, чем при дросселировании. Без предварительного подогрева перед детандером температура газа может быть ниже температуры, при которой эксплуатация газопроводов невозможна. По этой причине, помимо детандера и подключенного к нему электрогенератора, ДГА включает в себя теплообменник для подогрева газа перед детандером [14 - 18].

Рис.1. Схема ГРС с детандер-генераторным агрегатом
1 – шаровой кран, 2 – редуктор, 3 – теплообменник, 4 – защита и регулирование,
5 – турбодетандер, 6 – электрогенератор

Во многом, в качестве подогревателя природного газа используют теплонасосную установку, которая потребляет до 25% от выработанной электроэнергии с использованием ДГА [19].

Для масштабного внедрения ДГА на ГРС на территории Республики Узбекистан необходим технико-экономический расчет и анализ окупаемости установки.

При анализе газотранспортной системы Республики Узбекистан, была изучена работа ГРС в летние и зимние периоды. Было выявлено, что из 396 ГРС максимально высокие расходы газа и перепады давления получены на 42, где выработка электроэнергии при использовании ДГА могла быть от

350 кВт до 1500 кВт. Возможно, использование ДГА на теплоэлектростанциях и других производственных объектах, которые работают круглогодично с одинаковым потреблением объема природного газа, а также с высокими перепадами давления. Как показывает международный опыт, внедрение ДГА эффективно при больших потенциальных мощностях, то есть при больших расходах природного газа и высоких перепадах давления, что влияет на окупаемость установки ДГА. Схема зависимости сметной стоимости электроэнергии 1 кВт от мощности детандер-генератора представлена на рисунке 2.

Как видно из графика, с увеличением мощности ДГА цена за 1 кВт электроэнергии снижается.

Рис.2. Зависимость стоимости электроэнергии 1 кВт от мощности ДГА

Были проведены расчёты для определения окупаемости ДГА в Узбекистане, учитывая цены на оборудование и электроэнергию.

Расчет мощности турбодетандера производился при определенных допущениях, принимаемых для упрощения расчета без существенного снижения его достоверности.

Срок окупаемости $CO_{ДГА}$, год:

$$CO_{ДГА} = \frac{C_{ДГА}}{\Delta П_{ДГА}}, \quad (1)$$

где $C_{ДГА}$ – цена детандер-генераторного агрегата, сум.

Снижение затрат, сум/год:

$$\Delta П_{ДГА} = W_{ДГА} \cdot C_{ЭЭ}, \quad (2)$$

где $C_{ЭЭ}$ – среднегодовой тариф на покупную электроэнергию, сум/кВт·ч.

Годовая выработка электроэнергии ДГА $W_{ДГА}$, кВт·ч/год:

$$W_{ДГА} = N_{ДГА} \cdot 24 \cdot \tau, \quad (3)$$

где τ – продолжительность работы ДГА сут./год.

Номинальная располагаемая мощность $N_{ДГА}$, кВт, которая может быть получена при помощи ДГА:

$$N_{ДГА} = G \cdot H_{Ад} \cdot \eta, \quad (4)$$

где G – массовый расход природного газа, кг/с;

$H_{Ад}$ – перепад энтальпии, кДж/кг;

η – общий КПД ДГА.

Перепад энтальпии при адиабатическом процессе расширения газа, $H_{Ад}$, кДж/кг, в детандер-генераторе:

$$H_{Ад} = \frac{k}{k-1} \cdot z \cdot R \cdot T \cdot \left(1 - \left(\frac{P_{Вых}}{P_{Вх}} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right), \quad (5)$$

где z – коэффициент сжимаемости, принятый в зависимости от температуры и давления;

k – объемный показатель адиабаты в зависимости от температуры и давления;

R – индивидуальная газовая постоянная, Дж/кг·К;

T – температура газа на входе в ДГА, °К;

$P_{Вх}$ – давление газа на входе в ДГА, МПа;

$P_{Вых}$ – давление газа на выходе из ДГА, МПа.

Массовый расход природного газа G , через ГРС, кг/с:

$$G = \frac{Q \cdot \rho_{см}}{3600}, \quad (6)$$

где Q – расход газа по нитке, м³/ч;

$\rho_{см}$ – плотность газовой смеси, кг/м³.

Для определения экономической эффективности, был проведён расчёт сроков окупаемости при разных мощностях ДГА при условии, что ДГА работает на постоянной мощности круглый год (Рис.3.).

Рис.3. Зависимость срока окупаемости от мощности ДГА

Таким образом, срок окупаемости снижается с повышением мощности ДГА. Внедрение ДГА мощностями ниже 30 кВт не даёт нужного экономического эффекта, а наиболее эффективным является внедрение ДГА больших мощностей и, следовательно, представляется возможным сделать вывод о высокой экономической эффективности инвестиционного проекта по внедрению ДГА на предприятии электроэнергетической промышленности. В настоящее время проекты по внедрению ДГА демонстрируют минимальные сроки окупаемости капитальных вложений при сравнении с любыми иными типами энергетического оборудования как в традиционной «большой» энергетике, так и для установок малой и нетрадиционной энергетики. Высокие показатели экономической эффективности инвестиционных проектов по внедрению ДГА обеспечиваются минимальными капитальными затратами и минимальными издержками при эксплуатации энергоустановок при использовании оптимальных моделей тарифообразования и налогообложения в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Список источников

1. Тувальбаев, Б.Г. Марченко, М.Е. Марченко, Е.М. и Валитов, Д.Ш. Концептуальные направления развития теплоэнергетики // Энергосбережение и водоподготовка. - 2017. - № 107, - С. 3-9
2. Махмуд Фарзана-Горд. Интеграция вертикального наземного теплового насоса в обычную станцию сброса давления природного газа: энергетическая, экономическая оценка и оценка выбросов CO₂. // Энергия. - 2016. - № 112, - С. 998-1014.
3. Мукольянц, А. А. Буранов, М. Д. Сотникова, И. В. и Таубалдиев А. А. Нагрев воздуха в установке воздушного теплового насоса в детандер-генераторной установке. // Materials Science and Engineering. - 2021. - 1155, 012080.
4. Качан, С.А. К вопросу оценки эффективности использования детандер-генераторных установок на ТЭС. // Энергетика:

международный научно-технический и производственный журнал. - 2007. - № 4, - С. 66 – 71.

5. Кудинов, А.А. Перспективы применения детандер-генераторной установки для повышения экономичности Сызранской ТЭЦ. // Надежность и безопасность энергетики. – 2015. - № 28, - С. 69-75.

6. Агабабов, В.С. Джураева, Е.В. и Корягин, А.В. Сравнение различных способов подогрева газа в детандер-генераторном агрегате. // Теплоэнергетика. - 2003. - № 11, - С. 46-50.

7. Куличихин, В.В. и Тюняев, М.В. Детандер-генераторные агрегаты в энергетике. Мифы и реальность. // Надежность и безопасность энергетики. - 2016. - № 35, - С. 62–69.

8. Мукольянц, А.А. Сотникова, И.В. Эргашева, Д.К. и Каримова, Н.Е. Исследование эффективности схем бестопливных агрегатов выработки электроэнергии в системе газоснабжения. // Международный журнал передовых наук и технологий. - 2020. - № 29, С. 9269-9273.

9. Клименко, А.В. Агабабов, В.С. и Борисова П.Н. Возможность производства холода и дополнительной электроэнергии на тепловой электростанции. // Теплоэнергетика. - 2017. - № 6, - С. 30–37.

10. Мукольянц, А. А. Сотникова, И. В. Эргашева, Д. К. и Таубалдиев А. А. Детандер-генераторная установка для утилизации энергии избыточного давления природного газа. // E3S Web of Conferences. - 2021. -289, 07034.

11. Зацепин, С.С. Купцов, С.М. Применение турбодетандерных установок на газораспределительных станциях. // Территория «НЕФТЕГАЗ». - 2016. - № 12, - С. 50-53.

12. Мукольянц, А. А. Сотникова, И. В. Каримова, Н. Э. и Таубалдиев, А. А. Анализ зависимости мощности детандер-генераторного агрегата от температуры низкопотенциального источника тепла. // Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. – 2021. - № 11, - С. 46-49.

13. Урванов, С. В. Кондрашова, Ю. Н. Газизова, О. В. и Скворцов Д. С. Разработка и исследование существующих возможностей использования детандер - генераторной установки для газораспределительной станции с использованием теплонасосной установки в качестве системы газового отопления. // Вестник ЮУрГУ. - 2017. - № 2, - С. 5-13.

14. Керимов, И. А. Саидов, А. А. Батаев, Д. К. и Дебиев, М. В. Экономические аспекты использования блоков "защитник-игра" в системе газовых сетей Чеченской республики. // Вестник ТГУ. - 2012. - № 17, - С. 322-334.

15. Джураева, Е.В. Исследование схем использования детандер-генераторных агрегатов в энергетике и системе газоснабжения: дис. канд. техн. наук. - 2005. - С. 155.

16. Буранов, М. Д. Мукольянц А. А. и Сотникова И. В. Выработка электроэнергии на газопроводах с использованием технологического

перепада давления транспортируемого природного газа. // J. Phys.: Conf. Ser., - 2019. - **1399**, 055038.

17. Борисова, П.Н. Оценка эффективности использования станций технологического понижения давления в системе газоснабжения для создания на них бестопливных систем генерации. // Энергосбережение и водоподготовка. - 2019. - № 117, - С. 6 - 9.

18. Клименко, А.В. Агабабов, В.С. Борисова, П.Н. и Петин, С.Н. Термодинамическая эффективность использования детандер-генераторных агрегатов на станциях технологического уменьшения давления транспортируемого природного газа. // Теплофизика и аэромеханика. - 2017. - № 24, - С. 964 – 968.

19. Агабабов, В.С. Основные особенности применения детандер-генераторных агрегатов на ТЭЦ. // Энергосбережение и водоподготовка. - 2002. - № 3. - С. 27 – 28.

MONITORING SYSTEM TO ENSURE INFORMATION SECURITY IN THE CORPORATE NETWORK

Tleugaliyev Y.U.,

Second-year master's student of the specialty information security systems named after L.N.Gumilyov, Nursultan, Kazakhstan

Scientific supervisor – Associate Professor, Candidate of Technical Sciences Sagindykov K.M.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

Тлеугалиев Е.У.

Магистрант второго курса специальности системы информационной безопасности им.

Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Научный руководитель – доцент, кандидат технических наук Сагиндыков К.М.

Abstract

The information security of the terminal devices themselves and the data stored in them is very important not only for ordinary people, it is also very important for corporations, companies, government agencies, where every user of a corporate domain terminal device (tablet, laptop, personal computer) stores very important documents in them, uses corporate document management programs, and exchanges files and they correspond with the help of corporate mail.

Аннотация

Информационная безопасность самих оконечных устройств и данных которые в них хранятся очень важна не только для обычных людей, она также очень важна для корпораций, компаний, государственных органов, где каждый пользователь корпоративного доменного оконечного устройства (планшета, ноутбука, персонального компьютера) хранят в них очень важные документы, пользуются программами документооборота корпораций, обмениваются файлами и ведут переписку с помощью корпоративной почты.

Keywords: *NetFlow, SPAN, IPFIX, NPMD*

Ключевые слова: *NetFlow, SPAN, IPFIX, NPMD*

Flowmon Probe - это неинвазивное устройство, которое отслеживает сетевой IP-трафик и преобразует его в стандартные данные NetFlow v5/v9 или IPFIX. Эти данные экспортируются в Центр мониторинга Flowmon или любой сторонний сборщик для дальнейшего анализа, просмотра и отчетности. Предоставленные статистические данные необходимы для мониторинга сети, обеспечения безопасности, устранения неполадок, учета IP-адресов и

выставления счетов, планирования пропускной способности, мониторинга пользователей и приложений или управления трафиком.

Хотя большинство высокопроизводительных сетевых маршрутизаторов поддерживают NetFlow, они часто используют выборку входных пакетов, а количество поддерживаемых пакетов в секунду или потоков в секунду ограничено, если не использу-